

TURKISTONDAGI – BIRINCHI DRAMMA

Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna

Osiyo Xalqaro Universiteti Tarix va filologiya" kafedrası o'qituvchisi.

shaxnozaosiy@gmail.com

Tursunova Shahzoda Mehriddinovna

Osiyo Xalqaro Universiteti 1-T-23 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15098891>

Annotatsiya. Ushbu maqola, XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkistondagi jadicilik harakatlarining asoschisi Behbudiyning harakatlari bilan bog'liq. Behbudiy jaxolatga yuz tutgan, ilmsizlik botqog'iga botgan xalqni qanday ma'rifatli qilish haqida ko'p marotaba o'ylab ko'rib xalqni san'at orqali, ya'ni teatr orqali uyg'otishga qaror qiladi. Shu paytgacha Turkistonda turkiy va fors tilida hech kim bu darajada mukammal drama yaratolmagan edi. Behbudiyning asosiy maqsadi xalqni yuksak darajada ma'rifatli qilish bo'lgan. Uning "Padarkush" drammasi xalqni uyg'otishda asosiy rol o'ynagan.

Kalit so'zlar: Behbudiy, jaxolat, dramaturgiya, bilimsizlik, teatr, fojia, nopoklik, beparvolik.

Ziyolilar fikricha, yoshlarimiz maktabni tugatgach Sank-Petrburg va Moskva shaharlarida huquqshunoslik, muxandislik, sud-huquq, sanoat fani, iqtisod, o'qituvchilik fanlari bo'yicha doktoranturada o'qishi kerak. Bugina emas, farzandlarimizni Fransiya, Amerika, Iatanbulga o'qishga yuborishimiz kerak. Bu borada Kavkaz, Orenburg, Qozon bo'ylaridan ibrat olish kerak.

Aytish joizki ularda kam ta'minlangan bolalarning ta'lim- tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ziyolilarning yuqoridagi gaplari Behbudiyning yuksak badiiy mahorati samarasidir.

Chiziq orqali nihoyatda ixcham, qiaqa saxna, muallif boylar karakterini yanada yorqinroq gavdalantirishga muvaffaq bolgan. Bunday tiplashtirish orqali Behbudiy Turkistondagi ochko'z boylarning umumlashtirilgan obrazini yaratadi.

XX asr boshlarida hayotdagi tub o'zgarishlarga monand holda o'zbek adabiyoti va san'atiga yangi janrlar muvofiqiyatli rafishta kirib kela boshladi. Hayot va jamiyatda mavjud bo'lgan muommolar haqida chuqur o'ylaydigan fikr yuritadigan yozuvchilar oldida misilsiz keng imkoniyatlar ochildi. Tashqi adabiy ta'sirlat mumtoz adabiy ananalariga tayanib kelagan mualliflar oldiga karakter, shakl, uslub va tomoshabinga munosabat borasida yangi vazifalarni qo'ya boshladi. Mana shu ananalar doirsida ijod etgan mahalliy adaiblar yangi o'zbek adaiyotining yetakchiligiga aylandilar "Padarkush" shu tariqa maydonga keldi.

Mart, 2025-Yil

Behbudiy Markaziy Osiyo ijodkorlari orasida birinchi milliy dramatik asar yaratdi.

Ungacha mazkur hududda na turkiy na forsiy tilda drama janrida birorta asar yaratilmagan edi. Behbudiy davri uchun bu katta hodisa edi. Asarning dunyo ko'rishini oson kechmadi. Bunga sabab, birinchidan, Chor hukumati mustamlaka turkistonning ma'rifat yo'lig kirib, o'z huquqini taishidan manfaatdor emas edi; 1916-yildagi Turkiston general – gubernatori A.Kuropatkinning o'z kundaligida yozgan va bugun juda mashxur bo'lib ketgan “Biz tub joy xalqini taraqqiyotdan, maktabdan, rus hayotidan 50 yil chetda tutdik”, degan so'zlarni eslash kifoya. Ikkinchidan turg'unlik va tutqinlik tufatli avj olgan jaxolat, mutaassiblik. “Kimiki sahnada ko'rsang oni jasorati bu” deb yozgan edi shoir Tavallo. Bu bejiz emas. Xullas 1911-yilda yozilgan “Padarkush” drammasi 1913-yildagina bosilib chiqadi. Kitob jildidagi “Boradino jangi va Rassiyaning fransuzlar bosqinidan halos bo'lishinig yubiley sanasiga bag'ishlanadi” dehan yozuv va uning Tiflis senzurasining ruxsati bilan chop etilishi shuni ko'rsatadiki ish oson ko'chmagan.

Pyessa bosilib chiqqandan keyin ham uni saxnaga qo'yish uchun yqin bir yil vaqt ketdi. Muallif bu haqidagi xatlarga javoban kinoyaomuz:”Turkistonda bekor odam yo'qki, xalq uchun ishlasa. Bekor kishi yo'qki teatr saxnasiga chiqib, “masxarabozlik” qilsa” deb yozgan edi.

Zamonaviy drama shu davrdagi barcha hayotiy muommolar va mumtoz adabiyot ananalaridan ancha uzoq bo'lsada u boshqa janrlarda yozilgan asarlardan farqli o'laroq ijro etish, ko'rsatish xususiyatiga ko'ra mahalliy aholi kongliga birdek yo'l topa oladi. Mana shu muhim jihatiga ko'ra yosh o'zbek drammasi jamiyatda jiddiy islohotlar bo'lib turgan bir paytda muhim ma'rifiy tarbiya vazifasini bajaradi.

“Padarkush”-o'zbek darmmachiligining hamma yakdil e'tirof etgan birinchi drammasidir. Mutaxxaslar uni ham janr, ham mazmuniga ko'ra yangi adabiyotini boshlab bergan bir asar sifatida baxolaydilar. Muallif “Milliy fojia” atagan, uch parda to'rt manzarali bu drama hajman juda ixcham, mazmunan nihoyatda sodda va jo'n. U jaholat va nodonlik, o'qimagan bolaning buzuq yo'llarga kirib, o'z otasini o'ldirgani haqida hikoya qiladi. Behbudiy o'zi ixcham “Milliy tragedya deb tariflagan bu asar millatning o'z farzandlarini o'qitish, ma'rifatli qilish, o'zi mansub bolgan jamiyatni yuksaltirishga har jihatdan qodir bo'lishiga qaramay, bu ezgu amallarni bajarishdan bosh tortgan kishilarnig qismati haqidagi bashorat edi. Behbudiy asar g'oyasini keskin ziddiyatlar, to'qnashuvlar harakterlar kurashi asosida ko'rsatishdan ko'ra drammaning ayrim qisimlarida talim-tarbiya orqali mamlakatni rivojlantirish mumkinligini hamda turkistonlik yoshlarning ilm olishdan bosh tortishlari yomon oqibatlariga olib kelishiga ko'rsatishga ya'ni, didaktik tasvirga urg'u beradi.

Mart, 2025-Yil

Orqa oldini o'ylamagan boyning Toshmurod ismli o'g'li bor. O'g'li o'qimagan. Boy atrofdagilarning gapiga kirmaydi, o'g'lini o'qitmaydi, oqibatda ko'cha bezorilariga qo'shiladi. Restaranda maishatga puli yetmay sheriklarini tunda uyiga boshlab keladi. Boy uyg'onib, ularni sezib qoladi. Boyni o'ldirib pulini olib ketadilar. Xulosa: jaxolat va nodonlik otaning ham, bolaning ham boshiga yetadi. Agar butun millat shu ahvolga tushsachi?! Drammada ilgari surilgan jiddiy muommolar ta'lim va tarbiyani kuchaytirish, xalqni asriy jaxolat, qoloqlikdan qutqarish, jinoyat va jazo, majburiyat va masulyat singari ijtimoiy munosabatlar sodda va ta'sirli ifodalangan.

Drammada ilk bora turkistonliklarga o'z tilida, tipik obrazlar, tipik karakterlar orqali jiddiy hayotiy muommolar, ochiqchasiga gapirilgan edi. Ilimsizlik, jaxolat, to'g'ri yo'ldan adashish, oilaga baxtsizlik, chinakam kulfat keltirishi tasirli dialoglarda aks ettirilgai uchun saxnadagi harakatlar tomoshabinni hayratga solib, butun vujudini qamrab oladi. Saxnadagi voqealarni to'g'ri idrok qolgan har qanday tomoshabin Turkistonning asosiy fojiasi nimadan iborat ekanligini ko'rib yig'laydilar, mamlakat yoshlarni o'qitish orqali yangi hayotga olib chiqishi zarurligini tushunadilar. Jadidlar jamiyatni rivojlantirish omili, birinchi navbatda ma'rifatga ta'lim- tarbiyaga bog'liq ekanini yaxshi anglab yetgan edilar. Shu tufayli "Padarkush" drammasida bu yetilgan hayotiy muommo eng dolzarb masala sifatida kuyinchaklik bilan ko'rsatiladi.

Ziyoli qayg'u bilan aytyotgan fikrlarning boyligiga qanday munosabatda bo'ladi? O'tirgan joyda bir chetga egilib xo'rsinadi. Bu yerda Behbudiyning badiiy mahorati yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Boy ziyoliga ko'chaga chiq deyolmay, xizmatkorga: "O'rnimdan ket men tushib qolaman, ertaga ish ko'p biroz yotishim kerak" dedi mana boy odamning surati. Qisqa fikr orqali u o'zining haqiqiy ichki dunyosini xalqi, millati haqida aytilgan og'riqli fikrlarga munosabatini ko'rsata oldi. Ayrim tatqiqotchilarimiz ustoz va ziyoli obrazini unga qarama-qarshi qo'yadi.

Darxaqiqat, muallifning maqsadi marifatparvarlar obrazi orqali ustoz obrazini rivojlantirish edi. Yani duyoviy ilm bilan bog'lash orqali hayot talqinida yaqqol namoyon bo'ldi.

Hayotiy tajriba bu ikki egizak tasvirining yaratilishiga olib keldi. Bu obrazlarda Behbudiy qarashlari mujassam. Bu obraz haqida tadqiqotchi A.Aliyev shunday yozgan: "Drammadagi ziyoli obrazi Behbudiy va butun jadidchilik harakatining yoshlar tarbiyasi, ilm-marifati, ta'lim-yarbiya, maktab ta'limga oid qarashlarini to'la aks ettiradi. Bu trimsolda jaxolat uyqusidan uyg'onishga da'vat ifodalangan".

Dramada hayot obrazi sodda. Ammo dramaturg bu kunlik o'tmishda jamiyat fojiasini shunchaki orqa fonda ko'radi, chunki jamiyat fojiasini o'z zimmasiga olgan farzandlar taqdiri jamiyat poydevori yorilib, larzaga kelganidan dalolatdir. Voqealar jarayonida ishtirokchilarning faoliyati, avvalo, ularning xatti-xarakati, xolati, so'zi, nutqida namayon boladi.

Mart, 2025-Yil

Asardagi eng muhim badiiy vosita sifatida shakllangan monologlarda dramatik vaziyatlar bir nuqtada umumiyashtiriladi. Aynan shu paytda ishtirokchilarning ichki kechirmalari, ma'naviy olaming o'ziga xosligi bir qator tumanli qarashlar paydo bo'ladi.

Dramaturg asardagi deyarli hamma harakatlarni vaqt va makon jihatidan so'ngi ikki pardaga ixcham joylashtiradi. Bu esa asarning ikkinchi yarmida Mulla va Ziyolining o'ldirilgan o'quvsiz, ma'rifatsiz boy ustidan biroz hissiz, hech nimaga achinmay qilgan hukmi paytidagi daqiqalar sezilarli harakat beradi. Nodon farzandlar va qoloqlik qasri ustida o'rtasida yuz bergan jinoyatga dahldor va sababchi bo'lgan kimsalarni sahnada kuzatibotgan har qanday oddiy tomashabin ham drama fojia bilan tugashi muqarrarligini his qilib, bilib turadi. Birinchi pardada Boy asosiy obraz sifatida ta'svirlanadi, sahnadagi barcha munosabatlarda ishtirok etib, boshqa personajlarni o'z atrofiga tortgan yagona qahramonga aylanadi. U ush bu pardadagi boshqa xarakterlarga nisbatan 2 marta ko'p gapiradi. Shunday bo'lsada boy o'z fikri va maslahati bilan ush bu parda oxirida o'zining "uyqusini keltirgan" Ziyolidek muhim, asosiy siymo emas.

Zamonaviy tanqidchilar esa boyni dramadagi asosiy, markaziy qahramon deb hisoblaydilar. Ikkinchi pardaning o'ziga xos obrazi o'spirin yigit Davlat. U guruhning g'oya beruvchi rahbari: 1-bbo'lib Liza ismni tilga ilgandi, uning uchun pul topish rejasini aytadi va unga boshchilik qiladi. Toshmurodni o'z ota-onasiga nisbatan bosqinchilik qilishiga ham Davlat davat etadi. 3-pardaning birinchi ko'rinishidagi ziddiyat asrda yaxshi tasvirlangan. Lekin Behbudiy 4-ko'rinishda Tangriqul va Toshmurod obrazlarini va barcha phantonmik harakatlarini 12 ishtirokchidan 8tasini harakat hukmron bo'lgan manzara-mayxonaga olib keladi. Ziyolining uzundan-uzoq nutqi ogohlantirish haqida allaqachon aytilgan bo'lsada, u deyarli drammaning oxirida yana takrorlanadi. Liza qahramoniga to'xtaladigan bo'lsak-Lizaning qiyofasi ruhiy, axloqiy jihatdan buzilgan xottinni uzida mujassam etgan. Bu obrazni kenroq tahlil qilish kerak shekilli, lekin dramaturg senzura xaqida o'ylagan bo'lsa kerak. Ammo qisqa ko'rinishlarda ham bu tasir qanday xususiyatlarga ega ekanligi aniq. Nopok bolalarni birlashtirgan kuch Arturdir.

U axloqiy buzqlikning boshida turgan shaxs. Artur amaki bolalarni aldayapti. Chunki u ko'p miqdorga piva sotadi va musulmon bolalarni yo'ldan ozdiradi, bu ham kamtarlikdir. U boylik ortirish maqsadida Lizadan ataylab foydalanadi. U yovuz maqsadlariga erishish uchun piva zavodini tashkil qildi. Artur va Lizani yoshlar tarbiyasi yomonlashib borayotgani umumiy qiziqirmaydi. Artur va Liza talab qilgan pulni topishi uchun bolalar o'rilig yo'liga o'tishga majbur. Behbudiy har bir bola ota onasiga, oilasiga dushman degani esma, bu holda ota ona va farzand o'rtasida vositachilik qilish niyati yo'q shu bilan birga, farzand tarbiyasida ota-ona masulyatining o'rni, bilaning jismoniy va ma'naviy kamolatida tanlagan tarbiya usulining

Mart, 2025-Yil

ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Drama faqat nafrat uyg'otish, odamlarni jaholat, ilmsizlik, savodsizlik tufayli sodir bo'ladigan jinoiy ishlardan ogoh etishga qaratil. Agar boy Ziyoli va Domlaning gapiga amal qilib bolasini o'rgatgan bo'lsa, Toahmurod yovuz davraga qo'shilmas edi, yani Davlat, Tangri yolg'onchilar mayxonaga bormasdi, Artur bilan Lizani uchratmas edi.

Toshmurod hayot yo'lida birdan uyidan o'rilik qilishga odatlanib qoladi. Chunki uning ongsizligi bolalarni tarbiyalashga odatlangan. Tangriqulni o'rilik qilish uchu uyiga olib boradi.

Toshmurodning ko'rsatmasi bilan Tangriqul yotoqxonaga kirib pul va boyliklarni oladi.

Otasining uyg'onganini ko'rgan Toshmurod to'pponchasini o'qtaydi. Tangriqul esa Boyni pichoqlab o'ldiradi. Boylikni olib ikkovi uydan yugirib chiqib yana tervernaga boradilar.

Toshmurod hech narsa bo'lmagandek rohatlanib o'tirardi. bundan ortqi befarqlik bo'lishi mumkin emas. Bu manzara har qanday o'quvchi qalbida nafrat tug'ularini uyg'otishi tabiiy.

Tavernada uning barcha do'stlari Lizaning sog'ligi uchun ichishadi va hayajon avjiga chiqqanda tashqaridan shovqin eshitiladi va soqchilar shoshilib kiradilar. Liza qochib ektadi.

Boyning o'li Toshmurod yolg'onchilar :Davlat, Tangriqul, Nor qo'lga tushmaydilar. Bu savodsizlikning oqibati degan xulosa dramaturgiyaga qarshidir. Pyessada boy "o'limni o'rgatsam nima bo'ladi ?" deb o'ylamagan ham. Bu boyning ayanchli xatosi bo'lib, oxir-oqibat o'g'li tomonidan o'dirilgan. Asosiy masala bo'lgan tarbiyada boylar gunohda qoladi. Chunki drammada fojia arzimagan pulni deb sodir bo'ladi. Toshmurodning beparvoligi, dangasaligi, nodonligi uning boshiga yetadi. drama so'ngida muallif Ziyoli obrazi orqalifojiadan qutulish yo'llari haqida shunday fikr bildiradi "ilmsiz bilimsiz bollalarning taqdiri mana shunday. Agar otasi o'rgatgan bo'lsa bunaqa jinoyat sodir bo'lmasdi, ichkilik ichmagan bo'lardi. Eh bu yigitlarni qiynab qo'ygan jaholat, bizni yo'q qilgan uysizlik, asorat, jaholat va jaholatning natijasidir. Dunyo ilm bilan rivojlanadi, asirlikda va asir bo'lganimiz uchun biz o'zimiz tarbiyasiz bo'lganimiz uchun, oramizda yomon voqealar va xodisalar hukmron bo'lishi kerak bu narsalarni yo'q qilishni o'rganish va o'rgatishdan boshqa yo'l yo'q." Bu fikrlar dramaturgiya mazmunining cho'qqisidir.

Asar qisqa bo'lishiga qaramasdan hayotiy voqealar tasvirlangan sahna asari sifatida muvofiqiyatli namoyish etiladi. Tadqiqotchi Ahmad Aliyev bu fikrlarni o'ziga xos tarzda tatqiq qiladi:- Behbudiy ta'limoti uning o'lining tarbiyasi zaif bollalar sabab hayotda sodir bo'lgan fojialarning dahshatlarni imkon qadar chuqurroq ochib berish maqsadida boyni talan-taroj qilish va xatto o'ldirishga boshchiik qilganini ko'rsatadi. Shuning dek uning keyingi dunyoda sodir etilgan jinoyati oqibatkarini tushuntirib beradi. Mustamlakachilarning salbiy ta'siridan halos bo'lish uchun ularni o'zini anglashga o'rgatish kerak.

Mart, 2025-Yil

Tadqiqotchining fikri “Padarkush” g’oyasini tog’ri tushungan har bir kishining fikri bilan ham onangdir. Chunki “Padarkush”da tarbiyani oiladan boshlash davrning asosiy vazifasi hisoblanadi. Behbudiy tili haqida gap ketganda publistitsika sohasida ko’rganimizdek, ba’zan xalq so’zlaridan bo’lsada, dialektik materiallardan ham foydalanish mumkin ekanligini ko’ramiz. Bu xususiyat “Padarkush” drammasiga ham ko’chdi. “Padarkush” drammasida syujet bugungidek ko’z o’gimizda o’tmish va kelajak voqealarini aks etiradi. Shuningdek u o’quvchini sodir bo’layotgan voqealar doirasiga tortadi va ularni tirik guvohga ayalandiradi. Drama kompozitsiyasiga xos xususiyat ixchamli va uyushqoqligidadir. Asardagi epizoddagilarning ham bir-biri bilan bog’liqligi muqarra. Boshqacha aytganda keyingi epizodlar odingi epizodlarga qarab tayyorlanadi. Boyning uyidagi voqea keyingi voqealarning sodir bo’lishiga sababchi bo’ladi.

Baxtiyor Nazarov “Padarkush” drammasidagi kamchiliklarga to’xtalar ekan, shunday yozadi: xususan, qotillik epizodi ko’proq suniylashtirilgan. Asardagi g’oya hamisha osh qahramon xarakterining harakatidan emas, balki muallifning o’z maqsadini tezroq ochib berishga intilishidan kelib chiqadi. Bu obraz harakating g’oyaga bo’ysunishi va drama janrida tajribaning kamligidan bo’lsa kerak.” Tadqiqotchining fikri asosli ammo hozirgi vaziyatdan kelib chiqib, muallif ijodiga baho berish kerak bo’ladi. Chunki o’sha davrda o’zbek tilida drammatik asra yaratilmagan. Bu janrga birinchi bo’lib Behbudiy kirib kelgani ham ma’lum. Aytish joizki, Behbudiy bu asrani yaratishda ma’rifat orqali xalqni mustamlaka zulmidan ozod qilishni asosiy vazifa qilib qo’ygan. Shuning uchun ham drammada ko’tarilgan masal yuqorida tilda olingan kamchiliklar soyasida qolmoqda. Shunday qilib Mahmudxo’ja Behbudiyning “Padarkush” drammasi o’zbek drammaturgiyasi va teatruga asos soldi. Bu asrai bilan Behbudiy o’zbek teatrining rahbari sifatida zamonaviy adabiyotning shakilanishiga hissa qo’shdi. Jadid adabiyotining asosiy mavzusi ma’rifat bo’lib, Behbudiy “Padarkush” drammasi bilan boshlagan.

O’zbek jadid adabiyotining “karvonboshisi”-Behbudiyning “Padarkush” milliy fojiasi nafaqat o’zbek adabiyotshunoslari tomonidan balki o’nlan xorijlik olimlarning tadqiqot larida tadqiq etilgan. Jumladan “Padarkush”milliy fojiasi va ilk o’zbek drammaturgiyasi haqida Temur Ko’cha o’g’li, Nodir Davlat, Edvort Olvord ijobiy fikrlar bildirishgan. Mazkur tadqiqotchilar ichida Amerikalik o’zbekshunos Edvord Olvordning “Ilk o’rta Osiyo drammasi padarkushda metafora “ nomli tatqiqodni e’tiborga muolik tatqiqotlardan sanaladi. Shuningdek turkiyalik turkolik olim Temur Ko’chaog’lining “Turkistonda turkcha ilk teatr asari- “Padarkush” pyessasi (1913-yil) maqolasi ham anashu tatqiqotlardan biridir. Olimning bu maqolasi 2004-yil Turkiyaning mashxur gazetasida 15- sonida nashrdan chiqqan. Temur Ko’chao’g’lining mazkur “Kirish “ , “Turkistonda teatr va Turkistonda modern teatr “ , “Padarkushning saxnalashtirishi “

Mart, 2025-Yil

“Padarkush pyessasining tasiri” deb nomlangan jami kirish bilan hisoblanganda 11 qisimdanda iborat. Shuningdek maqola so'ngida Temur Ko'chao'g'li “Padarkush” milliy fojiasi “babaq katili” nomi bilan turkchasiga tarjima qilgan.

Olimning Maxmudxo'ja Behbudiy adabiy shaxsiyati hamda “Padarkush “ milliy fojiasi haqida ko'plab original fikrlar keltirilgan. Xullas Temur Ko'chao'g'li mazkur tatqiqotida o'zbek Behbudiyshunoslari Qosimov, Rizayevlarning tatqiqotlaridan keng foydalangan. Shuningdek, Qosimov nashrga to'plab tayyorlagan kirish so'zi bilan chop etilgan “Maxmudxo'ja Behbudiy.

Tanlangan asarlari “ ga suyanadi. Muhimi katta turkolik olim o'zidan oldin Behbudiy hayoti va ijodi bo'yicha tatqiqot yaratgan o'zbekshunos olim Olvordning 10 lab tatqiqotlariga suyaning mulohaza yuritadi. Tatqiqotchi Mirzayeva o'zbek jadid adabiyotining Amerikada o'rganilishi bo'yicha tatqiqot yaratib, Olvordning tatqiqotiga ham to'xtalib xatto mazkur maqolani ingkiz tilidan o'zbek tiliga o'girib, jaxon adabiyoti jurnalida chop ettiradi. Mirzayeva tarjimasidagi olvardning “Birinch o'zbek drammasi “ maqolasidan foydalanamiz. “Pyessaning Padarkush deb nomlanishiga e'tirof berilishi mumkin. Chunki Behbudiyning tasvirlashicha, boyning asosiy qotili o'g'li emas, balki Tangriqul lekin ikkinchi jihatdan o'g'li bu jinoyatning asosiy ishtirokchisi ekanligiga hech kim shubxa qilmaydi. Demak chuqurroq qaralganda drammaning bunday nomlanishi asosli e'tiroz uyg'otmaydi. Jioyatchini mavhum bir kimsa sifatida ko'rsatilishida ham muallifning o'z maqsadi bor. U drammada faqat otaning fojiali taqdiri misolida majoziy ravishda ota-ona. Ona va Turkiston musulmonlarining qismatiga ham ishora qiladi. Agar jamiyat mustamlaka zanjiri ostida yashasa, jaxolat, nodonlik avj olsa , buning uchun katta aybdor, kim bo'ladi ? Muallif bu savolni tomoshabinlar hukmiga havola etadi.

Fikrni alligoriya , metafora va aniq jonli obrazlar vositasida ifodalash Turkiston adabiyotda azaldan mavjud bo'lgan va XX asr boshlarida ham qo'llanib kelinayotgan badiiy tasviriy vositalardan hisoblanadi.

Har ikki olim birinchi o'zbek tragediyasi “Padarkush” ni nihoyatda batfsil va katta nigoh bilan tahlil qilib berishgan. Xususan Olvord tragediyada “o'lim” metaforasini atroflicha badiiy estetik tahlil qilib bergan. Olim shunday yozadi : “ Ma'lum bo'ladiki “ Padarkush” da aynan va ramziy manoda turli darajadagi o'lim sabablari metafora sifatida ko'riladi. U oila boshlig'ining o'limini aks ettirish bilan bevosita madaniy qoloqlik tufayli asriy Turkiston inqirozga uchraganini endu bunday yashab bo'lmasligini oldindan bashorat qiladi. Bir vaqtning o'zida muallif jamiyatni qoloqsizlik , 1900-yillarda tuzilgan markaziy osiyo musulmonlar jamiyatining faol azolari parokanda bo'lib ketganligiga ishora qiladi. O'z davrining peshqadam adibi, birinchi drammaturgi yuqoridagi nozik mushuhodalari orqali turkistonlik yoshlarga millat, jamiyat uchun nihoyatda

Mart, 2025-Yil

dolzarb bo'lgan masalalarni olib chiqadi. E'tiborlisi shundaki Olvardning padarkush tragedyasi yuzasidan qilingan badiiy estetik tahlillar sotsialistik tahlil bilan birlashib ketgan. Xorijda Behbudiy hayoti va ijodini tatqid etgan tatqiqotlar orasida olvard hamda temur Kochoag'li yaratgan ilmiy izlanishlar alohida ajralib turadi. Bu tatqiqotlar horijdagi buhbudiyshunoslik yprqin manzarasi sifatida bugungi o'zbek adabiy tanqidchiligi hamda behbudiyshunoslik sohasida katta ahamyatga muolik sanaladi. Bugungi o'zbek Behbudiyshunoslari horijlik olimlarni mutassil qiziqtirib kelayotgan jadid ma'rifatparvari Behbudiy hayoti ijodini o'rganishdan to'xtamadi.

Yaqin qillar ichida Akademik Karimov hamda Abdurashitxonovlar yangi ilmiy tatqiqot va molografiyalar yaratishadi.

Behbudiy asari uchun og'ir dolzarb mavzu tanlangan. Asardagi ozgina hissiyot va g'azab va nafratni hisobga olmaganda, unda hech qanday ramantik va tuyg'ularni ifodalovchi o'rinlar yo'q. Asarda ma'rifatdan uzoq ir oila qismati orqali mustamlaka turkistondagi ayanchli hayot, nursiz turmish va qoloq musulmonlarning bemani qarashlari bilan bog'liq baxtsiz oqibatlar maxorat bilan ko'rsatiladi. Behbudiy mazku drama orqali jaxolat, fikr, dunyoqarashni o'zgartirish bilan birga turkistonlik tomoshabinlar ko'nglida afsus, nadomat tuyg'ularini uyg'otishni maqsad qilib olgan edi. Demak jamiyatni isloh qilish bilan bog'liq yangi g'oyalarni bayon etishda drama janri yaxshi imkonyatlar yaratib berdi. Chunki dedektiv yoki mistik shakldagi adabiy janrlar, Behbudiyning ijtimoiy siyosiy maqsadini aniq namoyon qololmas edi.

Amerikalik olim Edvord Olvordning fikricha o'sha davrda yaratilgan boshqa drammlar Behbudiyning "Padarkushi" kabi muvoffoqqiyatli chiqmagan. Bir lahzada hamma narsasidan maxrum bo'lgan, eri o'ldirilgan ayol shunday baqirib dod soladi. "he juvormarg Toshmurod !

Qonqus! koshki chechakda ketsayding ! Voy padarkush ! " Aynan shu daqiqada domla boyning xotiniga tanbeh beradi: "Bu badbaxtlik va musibatga sabab jaxolat va nodonlikdir, bemanilik va tarbiyasizlikdir. Uyingizni nodonlik buzdi... "behbudiy ijtimoiy-siyosiy maqsadlarini asarga singdirish uchun qadim turkistonliklar amal qilgan abadiy o'yinlar va qochiriqlar ko'p, ma'noli so'zlardan mahorat bilan foydalanadi. Behbudiy o'z yurtdoshlarini chinakam qotil kim va nima uchun bu jinoyatga qo'l urgani haqida jiddiy o'lab ko'rishga majbur qiladi... "Padarkush" drammasi Toshkentda 1914-yilning 27-fevralida qo'yildi. Avloniyning "Turon" turuppasi kolizey o'z fa'oliyatini mana shu "Padarkush" bilan boshlagan edi. Spektakl oldidan Munavarqori teatrning jamiyat hayotidagi roli va o'rni haqida nutq so'zlaydi. Boy rolini Abdulla Avloniyning o'zi ijro etadi. Mahalliy matbuot bu kunni "Tarixiy kun " deb yozadi. "Turon" truppasi 1914-1916-yillarda bu spektakl bilan butun Farg'ona vodiysini aylanib chiqdi. "Padarkush" drammasi Turkistonni jumbushga keltirgan qirg'in barot inqilob yillarida ham sahnada tushmadi.

Mart, 2025-Yil

Bir tamonda millatni ma'rifati va tarrafiyot sari undashda buyuk rol o'nagan bo'lsa, ikkinchiyoqdan profissanal o'zbek teatri drammachiligini maydonga kelishi hamda taraifiyotda muxim xizmat qildi. Bu asrani o'z davrida adabiy harakatchilikka yetkazgan ta'siri haqida qaydlar ko'p. Buning shohidi sifatida Abdulla Qodiriyning mashhur "1913-yillarda chiqqan "Padarkush ' pyessasi ta'sirida "Baxtsiz kuyov" teatr kitobin yozib yuborg'animni o'zim ham payqamay qoldim", degan etirofini eslash kifoya. 1916-yilda Toshkentga kelib kolizeyda "Turonning" qator spektakllarini ko'rgan A.N.Samoylovich yozadi:"Turkistonda yangi adabiyot maydonga keldi. Bu men uchun kutilgan hol edi... Yangi adabiyotning markazi-Samarqand... Yosh qalamkashlarning bosh ilhomchisi Samarqandlik muftiy Muxammadxo'ja Behbudiydir. "

Behbudiyning teatr haqidagi fikri: " Teatr-nimadur?

Javobiga –ibratnomadur,

Teatr-vazxonadur.

Teatr oynadurki, umumiy hollar onda mujassam va namoyon suratda ko'zliklar ko'rib, kar quloqsizlar eshitib, tasiranur..."

Xulosa: XX asrda o'zbek adabiyotchiligi aynan "Padarkush" drammasi orqali rivojlandi va bundan keyingi adabiyot ixlosmandlari uchun yangi yo'llar ochib berdi. Bundan tashqari aynan bu drama orqali insonni jaholatdan uyg'otish kabi muhim omillar asosiy vazifa qilib belgilangan edi . Agar Boyning uyi bilimsizlik, jaholat va qaysarlikning makoni bo'lsa, maishatxona- shayton malaylarining uyi sifatida ko'rsatiladi. Har bitta kitobxon sevib o'qishing asosiy sababi esa o'tmishdagi holatlar yani razilliklar, bilimsizlik va jaholat botqog'iga botgan insonlarning holatlari juda ajoyib tarzda ifodalangan.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Mahmudxo'ja Behbudiy. Yoshlar nashriyot uyi. Toshkent-2022.
2. Olvart E. Birinchi o'zbek drammasi//Jahon adabiyoti.2009
3. Mahmudxo'ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. B.Qosimov.-Toshkent Ma'naviyat,23 bet.
4. Rahmonova M.Hamza and Uzbek theater-Toshkent-1959-79 bet.
5. www.eprajournals.com -2455-3662.
6. Toshpo'latova, S. (2025). FOROBIYNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. Modern Science and Research, 4(1), 177-186.

Mart, 2025-Yil

7. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. Modern Science and Research, 3(12), 985-993.
8. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. Modern Science and Research, 3(12), 994-1003.
9. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. Modern Science and Research, 3(12), 1228-1238.
10. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>
11. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. Modern Science and Research, 3(11), 774-782.
12. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. Журнал универсальных научных исследований, 2(5), 453-462.
13. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. Modern Science and Research, 3(5), 522-529.
14. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. Modern Science and Research, 3(12), 353-361.
15. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. Modern Science And Research, 3(5), 148-151.
16. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. Modern Science and Research, 3(2), 447-450.
17. Qizi, R. S.S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. SPAST Reports, 1(7).
18. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. European Journal Of Innovation In Nonformal Education, 4(3), 432-437.
19. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV-O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 1214-1222.
20. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. Modern Science and Research, 3(2), 87-93.

Mart, 2025-Yil

21. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. Modern Science and Research, 3(2), 1004-1011.
22. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. Modern Science and Research, 3(2), 500-507.
23. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. Modern Science and Research, 3(1), 504-510.
24. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev'S Way Of Life. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(10), 655-659.
25. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. International Journal Of History And Political Sciences, 3(12), 42-47.
26. Toshpo'latova, S. (2023). MS Andreyev-Scientific Career. Modern Science and Research, 2(12), 801-807.
27. Shuhratovna, T. S. (2023). Etymology Of Tajik Marriage Ceremony. International Journal Of History And Political Sciences, 3(11), 17-23.
28. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". Modern Science and Research, 2(9), 404-409.
29. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF MS ANDREYEV. Modern Science and Research, 2(10), 291-299.
30. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. Modern Science and Research, 2(9), 84-89.
31. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). Marriage Ceremony Of Tajiks In The Work Of Mikhail Stepanovich Andreyev "Tadjiki Dolini Khuf". International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 3(1), 12-16.
32. Toshpo'latova, S. S. (2023). Tojiklar Milliy Kiyim-Kechaklari Va "Beshmorak" Marosimining Etnologik Tahlili. Scholar, 1(28), 395-401.
33. Toshpo'latova, S., & Hoshimova, M. (2025). BERUNIY VA UNING DIDAKTIK QARASHLARI. Modern Science and Research, 4(1), 344-351.
34. Toshpo'latova, S. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. Modern Science and Research, 3(12), 643-651.

Mart, 2025-Yil

35. Muyiddinov, B., Toshpo'latova, S., & Gadayeva, M. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *Modern Science and Research*, 4(2), 97-105.
36. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Muyiddinov, B. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELI. *Modern Science and Research*, 4(2), 106-116.
37. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Muyiddinov, B. (2025). TARIX DARSLARINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 87-96.
38. Toshpo'latova, S. (2025). O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELINING MAZMUNI VA AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 581-590.
39. Toshpo'latova, S. (2025). BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI. *Modern Science and Research*, 4(3), 235-245.
40. Sadullayev, U. (2024). MAHALLA: UNDERSTANDING THE CONCEPT. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(4), 376-385.
41. Sadullayev, U. (2024). MAHALLA: UNDERSTANDING THE CONCEPT. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(4), 376-385.
42. Sadullaev U. (2024). USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(5), 344-352.
43. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
44. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.
45. Sadullayev, U. (2024). MIRZA SIROJ HAKIM AND HIS LEGACY. *Modern Science and Research*, 3(2), 902-910.
46. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
47. Shokir o'g'li, S. U. (2023). The History of the Creation and Formation of the Neighborhood. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 480-485.

Mart, 2025-Yil

48. Sadullayev, U. (2024). THE NEIGHBORHOOD IS THE CRADLE OF VALUES. *Modern Science and Research*, 3(1), 607–613.
49. Shokir O'g'li, S. U. (2023). The importance of the mahalla system's reformations in new Uzbekistan. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 25-30.
50. Sadullayev U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN RAISING A SPIRITUALLY MATURE GENERATION. *Modern Science and Research*, 2(10), 488–493.
51. Sadullayev, U. (2023). ABOUT THE EMERGENCE OF THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD. *Modern Science and Research*, 2(12), 722–727.
52. Shokir o'gli, S. U. (2023). The Essence of State Policy on Youth in New Uzbekistan. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 554-559.
53. Shokir o'gli, S. U. (2023). The Essence of State Policy on Youth in New Uzbekistan. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 554-559.
54. O'gli, S. U. S. (2023). ELUCIDATION OF ISSUES OF THE HISTORY OF BUKHARA GUZARS IN OA SUKHAREVA AND HER STUDIES. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 30-35.
55. Sadullayev, U. (2023). O'zbekistonda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor: mahalla boshqaruvida xotin-qizlarning roli. In *Oriental Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 551-556)*. OOO «SupportScience».
56. Shokir o'gli, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.
57. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755–757.
58. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132–135.
59. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 59–67.
60. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 52–58.
61. Sadullayev U. (2024). Zamonaviy o'zbek mahallalarida ijtimoiy o'zgarishlar. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(10), 284–294.